

ПЕДАГОГИК ҲАМКОРЛИК АСОСИДА ЁШЛАРНИНГ МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Н.ОМОНОВА

Термиз давлат Университетининг таянч докторант
omonovanilufar419@gmail.com, +998945157112
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7074449>

Аннотация

Ушбу мақолада ёшларнинг мулоқот маданиятини ривожлантиришда педагогик ҳамкорлик ва унинг амалий аҳамияти баён этилган.

Калит сўзлар: мулоқот, муомала, анъана, қадрият, одоб, ахлоқ, ҳурмат.

Доно ўзбек миллатининг табобат илми султони Абу Али ибн Синонинг “Илм-ўлим билмайдиган уйғоқ, қаримайдиган ёш, бели букилмайдиган барваста нурунийдир” деган сўзлари асрлар оша ўз исботини топмоқда.(2.83б)

Бола кўз очиб дунёга келар экан, у ўзи туғилган оиласи ва ватанига мослашиб улғаяди. У соғлом ўсиши, камолга этиши учун зарур бўлган меҳр-муҳаббат муҳити ва энг керакли нарсалар, шарт шароит етарли бўлмаса мамлакатда уйғунлик, ҳамжиҳатлик бўлмайди. Ҳамжиҳатлик бўлмаган жойда давлатнинг бирон бир йўналиш тараққий этишини тассавур қилиш мумкин эмас. Ҳаётда исбот талаб қилмайдиган шундай фараз мавжуд. “Дунёда замона зайли билан ривожланишлар ёшлар онгини заҳарласа, яъний болалар азият чекиб тараққиёт ривожланса, у тараққиёт эмас”.(5.85 б)

Мана нима учун таълим олиш, илмли инсонлар даражасини ошириш муҳим экан. Ўзбекистонда таълим олиш учун етарли шарт-шароитлар бор. Аммо шу шароитлар ёшларнинг эҳтиёжларини тўлиқ қондириядими? деган мавзудаги бахс мунозаралар натижасида таълим соҳасида туб ислоҳатлар амалга оширилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш ҳаракатлар стратегиясининг бешта устувор йўналиши, “Ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги ишларни янги тизим асосида йўлга қўйиш бўйича 2017-2021- йилларга мўлжалланган беш муҳим ташаббус”. Шунингдек 2019 йил 31 декабрда “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғриси”даги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинган қарор шулар жумласига киради.

Узлуксиз маънавий тарбия концепциясининг I боб, 1 бўлими шундай сўзлар билан бошланган. “Ўзбекистон “Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари” тамойили асосида тараққиётнинг янги босқичига қадам

қўйди. Янги давр шиддати таълим-тарбия тизимига ҳам ўзининг аниқ, қатъий талабларни қўймоқда”.(1.1б)

Шунингдек II бобда концепсиянинг мақсад ва вазифалари ҳақида ёзилган.

III бобда концепсияни амалга ошириш мақсади тўрт босқичли таълим-тарбия бериш методида амалга оширилиши белгиланган. Булар
Биринчи босқич-ҳомила даври-3 ёшгача бўлган давр
Иккинчи босқич-3-7 ёшгача бўлган давр
Учинчи босқич-икки босқичли умумий ўрта таълимни ўз ичига олади.

Биринчи босқич-7-10 ёшгача бошланғич синф,
Иккинчи босқич-11-17(18) ёшгача юқори синф.

Тўртинчи босқич-икки даврга бўлинган.

Биринчи давр-ишлаб чиқаришда бант бўлган ва банд бўлмаган 17-30 ёш.

Иккинчи давр-ўрта махсус касб-хунар, олий таълим юртларининг ўқувчи-талабалари 15-22(24)ёш.

IV бобдан VII бобгача ёшлар ўртасида узлуксиз маънавий тарбияни амалга ошириш усуллари ва йўллари кўрсатилган. VIII боб концепсияни амалга оширишдан кутилаётган натижалар “Миллий тарбия ва замон”, “Фазилатли авлод” рукнида яратилган қўлланмалар мажмуаси асосида республикада Ватанга содиқ, иродали, тадбиркор, бағри кенг, меҳнатсевар ёшларни етиштириш белгиланган. Шундагина мамлакат дунёда рақобатбардош, бой инсон капиталига эга бўлади.

Ўзбекистон таълим соҳасида етарли тажрибага эга. Дунёда ҳатто энг бой давлатларда ҳам танқислик сезилаётган турли соҳаларда ҳам олимларимиз, мутахассисларимиз етишиб чиқмоқда. Аммо чет элларда рисқини излаётган юртдошларимиз ҳам йўқ эмас.

Бизнинг қадимий анъаналаримиз ва боқий қадриятларимизни ҳозирги замон илм-фани ютуқлари билан уйғунлаштира олиш замонавий илмни ёшларнинг асосий мажбуриятларидан эканлиги исботланмоқда. Бунинг учун педагогик ҳамкорлик асосида миллий мулоқот маданиятини ривожлантириш талаб этилади.

Бола она тилида гапиришни ўрганади. Шу тилда таълим олади, дунёни ўрганади. Юксалгани сари дунёвий илмлар соҳасини билишга интилади. Бу ҳолат замонлар оша яшаб келаётган эътироф этишига лойиқ анъаналаримиздан бири устоз-шогирд анъанаси асосида амалга оширилишини яхши биламиз. Устозлик буюк мақом, қолаверса, “Устоз

отангдек улуғ, шогирд болангдек суюк”, “Устоз кўрмаган шогирд ҳар мақомда йўрғалар” мақоллари (4.276) “Ёмонлик уруғи кўпроқ ёшлик даврида экилади”, “Саҳоватли устоз-шогирднинг қалб кўзини очади” ҳикматли сўзлари бежизга айтилмаган.(5.776) Шунингдек, буюклар ва донишмандлар буюклиги, донолигининг илк туйғулари шаклланиши туғма истеъдодини кўра олган устоз-у, раҳномоларининг меҳнат самараси эканлигини таъкидлашади.

Ўрта Осиёда яшаган алломалар устозликка хос билим, кўникма, малака ва уни шакллантириш йўлларига доир таълимотлар яратганлар: Имом Исмоил Бухорий, Имом ат -Термизий, Ал-Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Наср Форобий, Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Маҳмуд Қошғарий, Юсуф Хос Хожиб, Умар Хайём, Нажмиддин Кубро, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Абдураҳмон Жомий, Абдулла Авлонийлар қаторини узоқ давом этирриш мумкин.

Масалан “Муаллимий соний” номи билан машҳур қомусий олим Абу Наср Форобий тарбия икки усулда-ихтиёрий ва мажбурий ҳолда амалга оширилишини айтган. Қайси усулда тарбиялаш тарбияланувчининг феъл-атворига боғлиқ, дейди. Шарқ Аристотели номига ҳам эга бўлган Фаробийнинг ўзи ихтиёрий усулда Шарқда биринчи бўлиб ғарб олими Аристотел таълимотини ўрганади ва ривожлантириб давлат қомуси-конститутсия яратишга асос солади. Мутафаккир олим Аристотелни кўрмаган бўлса ҳам ўз устози деб тан олган.(4.2716)

Бу қадим ўзбек халқининг “Инсон учун жасурлик шараф, кўриқлаш ордир” ҳикматли сўзларига исботдир. .(5.1426)

Устоз шогирд анъанасининг, анъана заминиде миллий руҳ, миллий мулоқотнинг етиб келишига ҳисса қўшган Шарқда Ҳадис илмининг асосчиси Имом ал Бухорийнинг шогирди Имом ат Термизий ўзининг туғма истеъдодини намоиш қилган инсонлардан бўлган. Имом ат-Термизий бир бор эшитган ғаройиб ҳадислардан 40 тасини ёддан айтиб беролган. Унинг бу фазилатини хурмат қилган , устози унга ўз сафдоши каби муомала қилган. Устози вафотида қайғуриб йиғлаб узоқ йиллар кўзи ожиз ҳолда яшаган. Ўзидан ўнлаб ажойиб ҳадислар тўпланган асарлар қолдирган.

Ўзбек номини дунёга танитган соҳибқирон Амир Темур номини “халқ устози” деб айтиш фахрлидир. У “Темур тузуклари” китобига “Азми қатъий, тадбиркор, хушёр, мард ва шижоатли киши мингта тадбирсиз ва лоқайд кишидан афзалдир” деган хулосани муҳрлади.(4.406) Бу буюк

инсон, саркарда, давлат рахбарининг минглаб одамларни энг қийин вазиятда синаб айтган доно педагогик хулосаси эди. Билими паст одам эртага ўзига, маънавияти паст одам халқига, Ватанига зарар етказди.

Буюклар ва донишмандлар ўзларининг ақл ва илм нури билан халқининг йўлларини ёритади. Куйидаги мулоҳазалар эса фикримизни исботлайди. Ҳаммамизга маълумки устозидан фахрланиш, ҳурмат қилиш туйғуси асрлар давомида шаклланиб келмоқда.

Буюк Амир Темур, тарбиянинг макони ва замони ота-она, мақсадни имконият белгилайди, шунингдек имкониятни инсоннинг туғилган, яшаётган Ватани яратади, деган таълимот қолдирган. Шу таълимот асосида буюк, адолатли салтанат барпо қилган. Ушбу таълимотлар ва қадриятлар асосида Узлуксиз маънавий тарбия концепциясидаги” фазилатли авлод “миллий тарбия ва замон масаласи давр талабига айланди.

“Дунёда турмоқ учун дунёвий фан ва илм лозимдир, замона илми ва фанидан бебаҳра миллат бошқаларга поймол бўлур”-деган Маҳмудхўжа Бехбудий ҳар бир миллат келажаги шу миллатнинг фарзандлари қўлида эканини таъкидлаган.(4.277б)

Доно халқимизнинг мақоллари, ҳикматли сўзлари таҳсинга сазовор анъана ва қадриятлари миллий мулоқот маданиятимизнинг пойдевори эканини англатади.

Мана илм бизга нима учун керак! Илм пойдеворида эга бўлган ёшларнинг доимо ўзгариб турадиган дунёга мослашиши ва унинг тараққиётига ҳисса қўшиш имконини беради.

Замон чархпалаги айланиб давр ўзгаргани билан миллий анъаналар, қадриятлар руҳида тарбияланган ёшлар Ватанга содиқ бўлиб шаклланади. Юқоридаги асрлар оша давом этиб келаётган миллий қадриятлар немис олими Исаак Нютоннинг “Илм олишда мисол қоидадан фойдалироқ” деган сўзининг исботи бўлиб хизмат қилмоқда.(4.31б)

Демак устоз шогирдлик анъанасини давом эттириб миллий мулоқот маданиятини ривожлантиришимиз учун педагогик асослардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ дея оламиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.2019 йил 31 декабрдаги “Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси” ПҚ-4307 сонли қарори.
2. Азимжон Жўраев “Халқ таъобати” Шарқ нашриёти. 2008 йил 83 бет.

- 3.С. Турсунов “Шерободликлар” А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхона нашриёти. Тошкент-2006 й
- 4.М.Қуронов “Болам бахтли бўлсин десангиз...” Тошкент “Маънавият”-2013 й
- 5.Тоҳир Малик “Хусни хулқ” “Ғофур Ғулом” нашриёти Тошкент 2016 й
- 6.“Маънавий ҳаёт” журнали “Ўзбекистон” Тошкент 2017 й декабрь 5 № 1 (13. 2017)

